

TILNING LEKSIK QATLAMIGA UYADOSHLIK (IDEOGRAFIK) JIHATDAN YONDASHUV

Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li
Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
adhammusurmonqulov76@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada tilshunoslikning so'zlararo ma'noviy munosabatlari haqida, jumladan, uyadosh so'zlar (ideografik birliklar) haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, tildagi leksemalarni mazmuniy uyalarga birlashtirib, ideografik aspektda tasniflash tilda ahamiyatga ega hodisa sifatida keltirilgan.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, onomosiologiya, so'zlararo ma'noviy munosabat, uyadoshlik, ideografiya, ideografik, tezaurus lug'atlar.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются семантические отношения между словами в языкознании, в том числе вложенные слова (идеографические единицы). Также важным явлением в языке представляется объединение лексем в языке в смысловые гнезда и классификация их в идеографическом аспекте.

Ключевые слова: Лексикология, ономозиология, семантические отношения между словами, вложенность, идеография, идеографические, тезаурусные словари.

ABSTRACT: This article examines the semantic relationships between words in linguistics, including embedded words (ideographic units). Also an important phenomenon in language is the combination of lexemes in the language into semantic nests and their classification in the ideographic aspect.

Key words: Lexicology, onomosiology, semantic relationships between words, nesting, ideography, ideographic, thesaurus dictionaries.

So'z lug'at boyligini tashkil etadigan birliklar orasidagi muayyan aloqadorlik, bunga xos bo'lgan qonuniyatlar, bu asosda tashkil etiluvchi sistemalilik tilning ichki doiradagi taraqqiyot qonuniyatlariga, leksikaga, shuningdek, tashqi faktorlarning ta'sirida paydo bo'ladigan muayyan kuchlarga tayanadi. O'zbek tilshunosligida sistema (uyadoshlik) talqini bilan aloqador bo'lgan bir qancha yondashuvlar paydo bo'lmoqda (A.Nurmonov, I.Qo'chqortoyev, R.Rasulov, H.Ne'matov, E.Begmatov kabilar). Xususan, M.Abdullayev tomonidan maydon nazariyasi birmuncha yoritilgan bo'lsa-da, u faqatgina sintaktik sathning to'siqsizlik kategoriyasi yuzasidan tadqiq etilgan. [1: 62-66-b.] T.Mirzaqulov esa funksional-semantik maydonlarning ayrim morfemikaga doir xususiyatlariga to'xtaladi. [2: 18-b.] Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida uyadoshlik hodisasi bilan bog'liq hodisalar atroflicha o'rganilmoqda.

Shu jumladan, o'zbek tilshunosligida ham leksik sathni tadqiq etgan olimlardan I.Qo'chqortoyev, H.Ne'matov, A.Nurmonov, Sh.Rahmatullayev, R.Rasulov, N.Mahmudov, M.Mirtojiev, O.Bozorov, B.Mengliyev, Sh.Iskandarova, A. Sobirov, R.Safarova, M.Narziyeva, Sh.Orifjonova, N.Nishonova va boshqa tadqiqotchilar tomonidan leksikaning sistem-struktur xususiyatlari tadqiq etildi va bu tadqiqotlarning keyingi rejalari, istiqboli belgilab berildi. Bu o'rganish usuli so'zararo ma'noviy munosabatlar doirasida leksikani o'rganishda katta ahamiyatga egadir. O'zbek tili leksikasini makromaydon uyasi sifatida tadqiq etilgani holda, uni kichik maydonlarga ajratish ideografik, tezaurus lug'atlar tuzishda katta natija beradi. Uyadoshlik hamda u bilan bog'liq bo'lgan til hodisalarni, shuningdek, lug'at tarkibini keng doirada tahlil asosida o'rganish bugungi kundagi o'zbek tilshunosligi oldida turgan asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Shu boisdan, biz uyadoshlik bilan aloqador yuqoridagi terminlarning har biriga to'xtalib o'tamiz.

“Tildagi leksikani ideografik o'rganishga qiziqish dastlab Yevropa tilshunosligida ortgan. 60-80-yillarda ideografik lug'at tuzish tamoyillariga bag'ishlangan bir qator asarlar maydonga keldi”. [3: Морковкин В.В. Идеографические словари] Ma'lum bir tildagi leksikalarni ideografik doirada tadqiq etish tilshunoslar uchun butun tilning leksik doiradagi imkoniyatlarini to'la namoyon qilishni ta'minlab beradi.

Onomasiologiya doimo ideografik lug'atlarning asosiy tayanchi bo'lib kelgan. Onomasiologiya semantikani o'rganishning muhim yo'nalishi hisoblanadi. unda boshlang'ich asos qandaydir tushuncha bo'lib, tahlil predmeti esa bu g'oya, tushunchalarni ifoda etish vositalari hisoblanadi.

Onomasiologiyani leksikani tasniflashning asosi sifatida, ideografik lug'atlarni til o'rganishning qo'shimcha vositasi deb hisoblagan Sh.Balli shunday deydi: “Agar xususiy tushunchalar o'zidan yuqoriroq umumiy tushunchalar doirasiga kirib, ular, o'z navbatida, yanada umumiyroq tushunchalar ichiga kiradi, deb hisoblansa, hech bo'lmaganda, bunday asosda nazariy jihatdan nutqiy faktlar tasnifini yuzaga keltirish mumkin. Bu tasnif tamoyili (prinsipi) qo'llanuvchi lug'atlar ideologik (ideografik – Sh.I.) lug'atlar deyiladi.” [4: 151-b.] O'zlarining tushunchaviy sistemalarini tadqiq

etishda onomasiologik tamoyillardan kelib chiqib yondashgan bir qator vakillar, jumladan, Dornzayf, Xallig, Vartburglarni misol sifatida keltirish mumkin. Shu boisdan ideografik lugʻatlarni belgilashda asosiy eʼtibor tushunchalarini sistemalashtirishga qaratiladi. Jumladan, “Sh. Balli oʻz tadqiqotlarida ideografik lugʻatlar tahlilini bayon qilishda yigʻma (sinoptik) sxemalar – mundarijalarni solishtirish asosidagi fikrlarga tayanadi. Leksikani tavsif etish natijalariga koʻra, bu lugʻatlar onomasiologiya chegarasidan chiqadi.” [5: 20-b.] Bundan koʻrinadiki, ideografik asosdagi lugʻatlar leksikografiyada faqat onomasiologik tamoyillarni yuzaga chiqarishga xizmat qilmaydi. Shunga binoan, yuqoridagi chegaralanishlar yetarlicha hisoblanmaydi. “Ideografik lugʻatlar tilning butun leksik sistemasini qamrab olishi bilan xarakterlanadi. Ideografik lugʻatlar leksik birliklar oʻrtasidagi semantik munosabatlarni yorituvchi lugʻatlar sanaladi.” [6: 506-b.] Bu oʻrinda yuqorida keltirilgan fikrning qay darajada oʻrinli ekanligini aytib oʻtish joizdir. Sh.Balli nazariy qarashlari tildagi barcha leksik sathning dialektik qonuniyat asosida umumiylik-xususiylik asosida tashkil topishligini asoslaydi. Bu jihatdan onomasiologiyani ideografiyadan ajratish, lugʻatchilik tizimidan farqlash haqidagi fikrlari oʻrinli ekanligini aytib oʻtishimiz lozim. Leksikografiya doirasida uyadoshlik, ideografiya hodisalari onomasiologik tadqiqotlardan tubdan farqlanadi hamda soʻzlarning maʼnoviy munosabatlari doirasidagi bu tadqiqot leksikaning mazmuniy uyasiga xosligini taqozo etadi.

“O.S.Axmanova esa ideologik (ideografik) lugʻatlarda soʻzlar mavzu qatorlari asosida joylashishini taʼkidlaydi.” [7: 421-b.] Bu lugʻatlarda har bir soʻz yoki soʻz birikmasining kiritiladigan bosqichlari pogʻonali (ierarxik) holatda aks etadi. Demak, soʻzlarni bir necha bosqichlarda joylash orqali bu soʻzni oʻrganish uchun zarur maʼlumotlarga ega boʻlish mumkin.

Barcha birliklarni taʼriflash va shu asosda ular orasidagi maʼlum bir aloqa borligini Sh. Balli allaqachon taʼkidlab oʻtgan. Keyinchlik esa bu gʻoya M.Moliner tomonidan tuzilgan ispan tili lugʻati bilan amalga oshirilgan. Ushbu lugʻat soʻzlarning izohli hamda ideografik lugʻatlarning birikishi tarzida boʻlib, unda leksikalar alfavit tartibida joylashgan.

Ushbu lugʻat ideologik sohalar, alfavit oʻrtasidagi izchillikning mavjudligi sabab ungacha boʻlgan barcha lugʻatlardan farqlanadi. Lekin, ushbu lugʻatning yigʻma boʻlgan sxemasi, yaʼni tushunchalarning koʻzga koʻrinadigan tasnifi mavjud emas. Yagona boʻlgan sistema oʻrnini “leksik konus” tushunchasi egallaydi. Bu konus oʻz oʻrnida bir qancha yana mayda uyalarga ajralib ketadi.

Ideografik lugʻatlar soʻzlar qatori bilan ish koʻrganligi uchun xuddi shunday soʻzlar sinfi bilan bogʻliq boʻlgan leksikaning sistemaliligiga aniqlik kirituvchi, yaʼni uyadoshlik nazariyasiga bu lugʻatlarning munosabati aks etishi lozim boʻlgani holda, bir qator tadqiqotlarda ushbu munosabat yuzaga chiqmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар. – Ўзбек тили ва адабиёти, 1988, 4-сон;
2. Мирзакулов Т. Ўзбек тили морфем парадигматикаси ва синтагматикаси масалалари. – ДДА. Тошкент, 1994;
3. Морковкин В.В. Идеографические словари. М., 1970; Караулов. Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981; Вопросы учебной лексикографии. М., 1969; Караулов Ю.Н. Общая И русская идеография. М., 1976 ва бошқ;
4. Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961;
5. Караулов Ю. Н. Общая И русская идеография. М., 1976;
6. Лингвистическая энциклопедический словарь М., 1990;
7. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
8. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
9. Majidova Shahnoza Komilovna, & Normamatova Husnora Shomamat qizi. (2024). XUSUSIYAT BILDIRUVCHI SIFATLARLARNING LEKSIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI. *PEDAGOGS*, 57(1), 153–157.
10. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
11. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. C10. – С. 168-170.
12. Sayfullayev N. H. oʻgʻli. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.